

TURKISTON JADIDLARINING MA'RIFIY FAOLIYATI

Botirov Dilshod Baxromovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

sikl katta o'qituvchisi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166813>

Ushbu maqolada Turkistonda jadidchilik harakati asoschilari va yetakchilarining ma'rifat orqali musulmon xalqlarining avvalgi qudratini tiklash, Turkistonda zamonaviy ta'lim tizimini yaratish, Turkiston o'lkasi xalqlarining milliy va siyosiy o'ziga xosligini oshirishga, erkinlikka erishish maqsadida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha qilgan ishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, "usulijadid", harakat, bag'rikenglik, tarbiya, ma'rifat, ta'lim, maktab.

XIX asr oxirida son jihatdan ko'p bo'lmagan ma'rifatli Turkiston jamiyati orasida yangi kuch paydo bo'la boshladi va unga ushbu mintaqaning ijtimoiy-siyosiy hayotida o'ta muhim rol o'ynashini taqdirning o'zi belgilab bergan edi. Ushbu kuchli ijtimoiy kuch mahalliy progressiv ziyolilar tomonidan taqdim etilgan bo'lib, ular **jadidchilik** deb nomlangan harakatga birlashgan ("jadid" *arabcha* so'zidan – "yangi" ma'nosini beradi).

Turkistonda jadidchilikning paydo bo'lishi va rivojlanishida quyidagi ikki omil eng muhim turtki bo'ldi:

birinchisi – ichki omil;

ikkinchisi – tashqi omil.

Birinchi omil – bu mintaqada olib borilayotgan chorizmning mustamlakachilik va Turkiston millatga maqbul bo'lmagan siyosati.

Ikkinchi omil – o'sha davrda Turkiya, Misr va Sharqning boshqa mamlakatlarida sodir bo'layotgan islohot jarayonlari.

XIX asr oxirida XX asr boshida Turkiston progressiv ziyolilari jadidlari Abdulqodir Shakuri, Maxmudxoja Behbudi, Abdulla Avloniy, Munavvar Qori Abdurashidxonov va Fitrat hamda boshqa ma'rifatli ruhoniylar vakillari mustamlakachilik, ayrim, muvofiqlashtirilmagan va muvaffaqiyatsiz qo'zg'olonlar, jaholat va murosasizlik sharoitida ma'naviy va milliy tiklanishni kutish mumkin emasligini anglay boshladilar.

Bunday sharoitda jadidlar asosiy maqsadlaridan biri etib mamlakatda zamonaviy oliy ta'lim tizimini yaratish, jumladan bilim yurti barpo etishni o'z oldiga qo'ydilar. Bu yerda shuni takidlash joizki, Turkistonda universitet tashkil etish g'oyasini 1892 yilda qrimtatar siyosiy va ijtimoiy arbobi Ismoilbek

Gaspirali ilgari surgan edi. Shunday qilib, jadidlar universitetni tashkil etish uchun Toshkent shahar hokimiyati bazasidan foydalanadilar [1].

Ta'lim tizimini isloh qilish maqsadida jadidlar o'zlarining milliy maktablarini tashkil etish va ularda yangi usullarga asoslangan o'qitishni joriy etishdi. Ushbu maktablar milliy madaniyat, din, urf-odatlar va urf-odatlarni himoya qilish vositasi bo'lishi kerak edi.

Munavvar Qori, Fitrat, Behbudi, U. Asadullohojajev va boshqa jadidlar o'z asarlari va maqolalarida o'ziga xos milliy va dunyoviy oliy ta'lim g'oyasini keng targ'ib qildilar.

Shunday qilib, XIX asr oxirida XX asr boshida jadidlar tomonidan tashkil etilgan "usulijadid" maktablari paydo bo'ldi. 1917 yilgacha Turkiston hududida ularning 92 tasi ro'yxatga olingan. Yangi maktablar ruhoniylarning

reaktsion qismida norozilik va shor ma'muriyatining qarshiligini keltirib chiqardi va ular maktablarni faqat yangi o'quv dasturlari tasdiqlangandan so'ng ochish mumkinligini rukaj qildilar.

O'sha davrda mavjud bo'lgan ta'lim tizimi, mahalliy aholi orasida ma'rifatning rivojlanishiga va tarqalishiga ko'maklasha olmasdi, ayniqsa chor ma'muriyati va amaldorlarini bu sohada olib borilayotgan ishlarga to'sqinlik qilayotganligini inobatka olsak.

Maktab va madrasalar kabi an'anaviy ta'lim muassasalari Islom dini mavqegini mustahkamlashda katta rol o'ynab, o'sha davrdagi jamiyat ehtiyojlariga mos keladigan bilimlarni berib, faqat aholining bir qismini alifbo savodxonligini bilan ta'minladi. An'anaviy maktablardan tashqari mintaqada, otinxona (ayollar maktablari), qorihona va dalailxonlar mavjud edi. O'zbekiston tarixchisi P.G. Kimmning hisob-kitoblariga ko'ra, 1917 yil arafasida Turkiston aholisining savodxonligi 19,55 % ni tashkil etgan, taqqoslash uchun Rossiyada bu ko'rsatkich 21 % ga yetgan [2].

Turkiston jadidlarining ma'rifiy faoliyati asosan islohotchi xususiyatga ega edi. Jadidlar o'z faoliyatining dastlabki davrida diniy-islohot va ma'rifiy

tadqiqotlarni amalga oshirishga e'tibor qaratdilar. Ularning nazariy asarlarida biz chaqiriqni ko'rsak bo'ladi: an'anaviy marosimlarni soddalashtirish va har qanday yuzaki va mutaassiblikdan xalos bo'lish orqali musulmon xalqlarining avvalgi qudratini tiklash. Ular an'anaviy ijtimoiy-falsafiy tizimni nafaqat madaniyat, fan va ta'limni rivojlantirish nuqtai nazaridan, balki mustamlakachilikka qarshi kurash vazifalari nuqtai nazaridan ham qayta ko'rib chiqishni taklif qiladilar.

Jadidlar shaxsning ma'naviy rivojlanishi va jamiyat rivojlanishida dinning muhim rolini ta'kidladilar. Ular boshqa dinlarni sabrli va hurmatli bo'lishga o'rgatishgan. Shu maqsadda ular o'z asarlarida Evropa va Osiyo tarixiga murojaat qilib, ikki madaniyat va ikki dunyo dinlarining kesishishini ta'kidladilar. Har qanday ko'p millatli davlatning rivojlanishi nafaqat ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy va siyosiy asoslar va axloq qoidalariga, balki etnik guruhlar va diniy konfessiyalarning o'zaro bog'liqligini ham namoyon qildilar. Shuning uchun jadidlar yoshlarda diniy bag'rikenglik va boshqa dinlarga hurmatni tarbiyalashga harakat qilishadi.

Diniy bag'rikenglik g'oyalarini o'zida mujassam etgan jadidlar diniy va dunyoviy bilimlari, keng dunyoqarashi va intilishlari tufayli tom ma'noda milliy ma'rifatparvarlar edilar. Jadidlarning taniqli vakillari nafaqat madrasani tugatibgina qolmay, balki diniy martabaga ham ega edilar. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudi Samarqand muftiylari sulolasiga mansub edi. Munavvar Qori madrasani tugatgandan so'ng Toshkentdagi Darxon masjidining imomi bo'lgan.

Bundan tashqari jadidlar qisqa vaqt ichida o'qish va yozishni o'rganishga imkon beradigan ovozi ta'lim tizimiga ega yangi uslubdagi maktablarni yaratish tashabbuskorlari bo'lishdi, negaki an'anaviy maktablarning eski harma-harif o'qitish usuli, albatta, o'qitish uchun ko'p vaqt talab qilar edi. Yangi "usulijadid" maktablarida o'qitish dasturlariga ham o'zgarishlar kiritildi, xususan dasturlarga tarix, arifmetika, geografiya, ona tili va boshqa fanlar kiritildi.

Jadidlarning taniqli namoyandalari nafaqat yangi maktablarni yaratdilar, balki ushbu maktablar uchun darsliklar va qo'llanmalar yozdilar. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudi geografiya bo'yicha sakkizta darslik ishlab chiqqan, Munavvar Qori grammatika bo'yicha "Birinchi o'qituvchi" darsligini tayyorlagan. Munavvar Qori o'zining keyingi "Ikkinchi o'qituvchi" darsligida o'qish va yozishni o'rgatish metodologiyasini ochib berdi. Bundan tashqari u matematikadan birinchi darslik tayyorlagan. U yangi uslubdagi maktablarda

turkiy xalqlar tarixi va geografiyasini o'rganishni joriy etish tashabbuskori ham bo'lgan.

Yangi uslubdagi maktablar tajribasi asosida tovushli va bo'g'inma-bo'g'in talaffuz usullari bo'yicha birinchi alifbe yaratildi, xususan Munavvar Qori qalami ostidan "Adibi avval" (Birinchi murabbiy), Abdulla Avloniyning "Birinchi muallim" nomli kitoblar nashr etildi.

Jadidlar o'z nashrlarini tashkil etishdi va ochishdi va ular orqali Turkiston o'quvchilarini dunyo va mintaqada sodir bo'lgan voqealar bilan tanishtirishdi. Nashriyotda ular yangi maktablar tarmog'ini kengaytirish, milliy kadrlar tayyorlash, savdo, bank, sanoat, qishloq xo'jaligini rivojlantirish zarurligi to'g'risida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdilar, ayollarning ozodligi to'g'risida yozdilar va tabiiyki, podsholikning mustamlakachilik siyosatidan noroziliklarini aniq ifoda etdilar.

Bu davrda nafaqat ilg'or xorijiy va milliy matbuot Turkistonda siyosiy hayotning faollashishiga yordam berdi. Bu davrda jadidchilar tashabbusi bilan birinchi ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar xususan "Gayrat", "Taraqqiy parvar" va "Turon" kabilari tashkil etiladi. Ularning soni, ayniqsa, birinchi jahon urushi

yillarida, dunyo bo'ylab inqilobiy jarayonlar misli ko'rilmagan darajaga etganida va Turkistonning o'zida mustamlakachilikka qarshi kayfiyat kuchayganida ko'paydi.

Yigirmanchi asrning boshlarida jadidlar harakati rahbarlari erkinlikka erishish uchun yosh avlodni Evropa ilm-fan darajasida tarbiyalash g'oyasini ilgari surdilar. Jadidlar qoloqlik va jaholatdan xalos bo'lish uchun tez hamda oson o'qish

va yozishni o'rgatish g'oyasini ilgari surdilar. Yuqorida aytilganidek, Islom asoslaridan tashqari ular maktablarda geografiya, tarix, kimyo, fizika va arifmetikani o'qitishni joriy etishdi. Shuningdek, turk tili, rus va arab tillari o'qitildi. Umuman olganda, ushbu maktablar diniy va dunyoviy ta'lim va fanni birlashtirgan. Mubolag'asiz aytish mumkinki, bu yosh avlodning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Jadidlar qisqa vaqt ichida maktab bolalarini intensiv dasturlar asosida o'qitdilar. Dasturga ko'ra, yangi uslubdagi maktabda o'qitish tizimi ikki bosqichdan iborat edi:

birinchisi bosqich, to'rt yil davom etgan dastlabki bosqich. Ushbu bosqichni tugatgan o'quvchi o'n yilni eski maktabda o'tkazgan tengdoshlariga qaraganda ko'proq ma'lumotli bo'lgan;

ikkinchi yakuniy bosqich bo'lib, unda arab, fors, turk va rus tillari o'qitilgan.

1895 yilda Buxoro va Samarqandda, 1898 yilda Qo'qon shahrida birinchi yangi metodik maktablar ochildi. 1907 yilga kelib, nisbatan qisqa vaqt ichida jadidlar 30 ta yangi maktab ochishga muvaffaq bo'lishdi. Bu erda 1300 nafar bola to'rtta til va zamonaviy fanlarni o'rgangan. 1911 yilda Turkistonda yangi uslubdagi bunday maktablar soni 63 taga yetgan, ularda 4106 o'quvchi o'qiganligi bo'yicha arxiflarda ma'lumotlar qolgan. Talabalar va talabalarning aksariyati mahalliy xalq vakillari bo'lgan [3,4].

Maktablarni tashkil etuvchi jadidlar ham o'zlarining dasturlari, qo'llanmalari va darsliklarini yaratadilar.

Saydrasul Saidazizovning "Eng avvalo usta", Munavvar Qorining "Birinchi yozuvchi", Mahmudxoji Behbudiyning "Ikkinchi yozuvchi", "Yer", "Muntahabiyning umumiy geografiyasi", "Kitobat-ul Af-tol", "Islomning qisqacha tarixi", Abdulla Avloning "Birinchi ustoz", "Ikkinchi ustoz", "Guliston

maktabi”, “Turk Guliston yoki axloq”, Hamzaning “Yengil adabiyoti”, “O’qish uchun kitob” lari orqali ma’rifat, vatanparvarlik, shuningdek, mehnatsevarlik, halollik, birodarlik va zulmga nafrat yoshlar ongiga singdirilgan. Shu bilan birga, o’zbek xalq va mumtoz musiqasi, hunarmandchilik, amaliy san’at va boshqalar rivojlanishga turtki bo’lgan [5].

Bu yillarda o’z asarlarini Mukimi, Zavki, Xodji Muin, Ahmad Donish, Furkat, Sadridin Ayniy kabi o’zbek yozuvchi va ulug’ shoirlari yaratganlar. Ular o’z asarlarida feodal-xon istibdodiga (despotizmiga) qarshi chiqdilar, ikkiyuzlamachi ruhoniylar, amaldorlar va yirik yer egalarini tanqid qildilar va xalqni ekspluatatorlarga qarshi va yaxshi kelajak uchun kurashishga chaqirdilar. Shunday qilib, Mukimi – Muhammad Aminxoja (1850-1903) – o’zbek shoiri, o’zining “Yer o’lchovchilari”, “Avliyo”, “Gunohning farzandi” va boshqa o’tkir satirik she’rlarida ruhoniylarning ochko’zligi va ikkiyuzlamachiligini fosh qilib, bir vaqtning o’zida zolimlarga qarshi kurashishga chaqirdi. Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, umuman olganda, jadidlar mahalliy xalqlarning milliy va siyosiy o’ziga xosligini oshirishga katta kuch sarifladilar. Ular Turkiston o’lkasi xalqlarining erkinligiga erishish maqsadida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishiga katta hissa qo’shdilar.

Manbalar:

1. Ahmedov, “Jadidchilik”. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005)/ Toshkent: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash, Toshkent, 2001.
3. Источниковедение истории Туркестана (1985-1924 гг.) / П. Г. Ким. Под ред. И. А. Алимова, Узбекистан, Ташкент 1982. 208 с.
4. Bahodir Karim. Jadid ruhida tug’ilgan o’zbek nashrlari. Milliy matbuotning ilk yillari haqida. Toshkent, 2020
5. O’zbekiston tarixi: yangi nigoh. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka qadar, Toshkent, 1998.

